

Hot Potatoes dasturi va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati.

Olimjonova Gulnoza No'monjon qizi Guliston davlat universiteti Xorijiy tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi 2- bosqich talabasi.

Anotatsiya

Maqola Hot Potatoes dasturi va uning ta'lim tizimidagi ahamiyatli jihatlari o'z ichiga oladi .

Kalit so'zlar

Hot Potatoes dasturi , axborot kommunikatsion texnologiyalar, ta'lim , kompyuter , J Quiz , J Coze , J Match , J Cross , J Mix .

Kirish

Barchamizga ma'lumki , axborot kommunikatsiya texnologiyalari hayotimizning har bir jabhasiga borishga ulgurdi . Ularning qo'llanishi orqali , ta'lim tizimida bir nechta yutuqlar qo'lga kiritildi . Avvalambor , ta'limni kompyuterlashtirish tarixan 20 - asrning 50 - yillariga to'g'ri keladi . Kompyuterning ta'lim tarbiya sohasidagi ahamiyati tahsinga loyiqdir . U ta'lim tizimini boshqarish , tashkil etish va o'quvchilarning o'z ustida individual ishlay olish imkonini berdi . Ta'lim - tarbiya ishiga kompyuter texnologiyalarining joriy etilishi tarixda kitobning paydo bo'lishi bilan barobardir . Zeroki , kitobdan ma'lumotlarni saqlash va tarqatish maqsadida foydalanilsa , axborot texnologiyalaridan dars jarayoni davomida samarali foydalana olish mumkin .

Asosiy qism

Axborot kommunikatsion texnologiyalaridan keng foydalanish jarayonida bir qator dasturlar yaratildi . Ular har bir sohada insoniyat mushkulini yengil qilish uchun foydalanib kelinmoqda . Hot Potatoes dasturi ana shunday dasturlardan biriga misol bo'la oladi .

Hot Potatoes dasturi turli xil vazifalar va testlarni tayyorlash uchun 5 ta dasturi blokini o'z ichiga oladi . Har bir blok mustaqil dasturi sifatida foydalanish imkoniyatiga ega :

- 1 . Viktorina J Quiz - ko'p javobli savollar (4 turdagi vazifalar) .
- 2 . J Coze - o'tkazmalarni to'ldirish .
- 3 . J Match - muvofiqlikni belgilash (3 turdagi vazifalar) .
- 4 . J Cross - krossvord .
- 5 . J Mix - ketma - ketlikni tiklash .

Hot Potatoes dasturi o'qituvchilarga dasturlash tillarini bilmasdan va hech qanday mutaxassislarni jalb qilmasdan , mustaqil ravishda turli xil vazifalar yaratish imkonini

beradi . Dasturi yordamida turli xil matn , audio , grafik va video ma'lumotlaridan foydalangan holda 10 turdagi mashq va testlarni yaratish imkonini beradi . Hot Potatoes dasturining eng ahamiyatli jihati shundaki , bu dasturdan har qanday fanlarni o'rganish uchun topshiriqlar yaratish mumkin .

Chet tillarini o'rganishda Hot Potatoes dasturidan foydalanishning afzallik jihatlaridan biri shundaki , bu dastur ma'lum bir chet tilini o'rganish davomida , o'quvchining lug'at boyligini mustahkamlashda samarali natijalar ko'rsatadi . Bu dastur orqali har bir o'quvchi ma' Lum bir miqdordagi yangi so'zlarni yod olib bo'lganidan so'ng , shu dasturdagi avvaldan tuzilgan topshiriqlar orqali yangi so'zlarni yanada mustahkam o'rgana oladi . Agarda o'quvchi topshiriqlarni bajarish vaqtida xatolikka yo'l qo'ysa yoki eslab qolishda muammolarga duch kelsa , shu topshiriqni havolasi orqali o'zining telegram ilovasiga yuborishi mumkin va uyda shu topshiriqlarni qaytadan bajarib ko'rish va so'zlarni yanada mustahkamlashga erishadi .

Bugungi kunda zamonaviy pedagoglar Hot Potatoes dasturidan keng miqyosda foydalanishmoqda . Bu dasturdan foydalanish orqali , ular darsning qiziqarli va samarali bo'lishiga erishishadi . Dars jarayonidagi noodatiy yondashuvlar o'quvchilarni ham be' e'tibor qoldirmaydi . Ularda ham fanga nisbatan qiziqish uyg'onadi . Har xil topshiriqlarni bajarish jarayonida , ular qanday qilib yangi ma'lumotlarni o'rganib olishganini ham bilmay qolishadi . O'qituvchilar esa o'quvchilarni e'tibori va qiziqishini o'ziga torta olgandan so'ng , o'z fanini yarimidan ko'p qismini o'rgata olish imkonini qo'lga kiritadi . Ma'lum bir fanning yarim qismidan ko'pini bilgan o'quvchida shu fan haqida umumiy tasavvur yuzga keladi . Bu jarayonni esa o'qituvchining o'qitish jarayonidagi yutug'i desak mubolag'a bo'lmaydi .

Xulosa

Hot Potatoes dasturidan foydalanish orqali o'qituvchilar darslarni samaraligini ta'minlashmoqda va o'quvchilar o'ziga kerakli bilimlarni turli xil topshiriqlarni bajarib o'rganish imkoniga ega bo'lishmoqda .

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

- 1 . Nuraliyeva G , " Chet tili mashqalarini yaratishda Hop Potatoes dasturidan foydalanish texnologiyasi " .
- 2 . Nasirova Sh , " Axborot texnologiyalari " fanidan o'quv - uslubiy majmua .